

Tomasz **Sikorski**

Dr hab., prof. UJK Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Performance – sztuka żywa

Termin performance (ang. wykonanie, występ, wyczyn) rozpowszechnił się na dobre dopiero w latach 70. XX wieku, ale wcześniejsze formy działań bezpośrednich i automedialnych możemy odnaleźć już u samych źródeł: w obrzędach plemiennych i seansach szamańskich. Formy sztuki żywej rozwijać się będą później wieloma ścieżkami: w misteriach i ceremoniach, teatrze i operze, w wodewilu i kabarecie, w balecie, cyrku i w dzisiejszych koncertach rockowych.

W sensie węższym, dotyczącym obszaru sztuki wizualnej, za początek nowoczesnego performance przyjmuje się najczęściej rok 1910 i wystąpienia futurystów włoskich (Pierwszy Wieczór Futurystyczny F.T. Marinettiego odbył się 12 stycznia 1910 w Teatro Rosetti w Trieście. wg: RoseLee Goldberg, PERFORMANCE. LIVE ART 1909 TO THE PRESENT, Abrams Inc., New York 1979, s. 10). Ich bezpośrednią kontynuacją były, utrzymane w podobnym, buntowniczym i prowokacyjnym stylu, wystąpienia dadaistów w Zurychu i Berlinie (lata 10. XX w.). Następnym etapem był performance surrealistyczny (lata 20. Paryż), skoncentrowany głównie na języku i łączący w nowatorski sposób bardzo różne środki, takie jak muzyka, balet, teatr, film i akcje uliczne. W latach 20. performance rozwijał się dynamicznie niezależnym torem pod przewodnictwem Oskara Schlemmery, w niezwykłej atmosferze artystycznych poszukiwań Bauhausu, gdzie postulowano integrację sztuk, intermedialność, a także – jedność sztuki i techniki.

W latach 30 XX w. zbliżająca się wojna światowa zatrzymała rozwój sztuki performance w Europie, ale za oceanem, około roku 1940 performance uznawany był już przez niektórych artystów za autonomiczną dziedzinę artystyczną, tak jak malarstwo, rysunek, czy rzeźba.

W latach powojennych w USA (zwłaszcza w prekursorskim Black Mountain College w Północnej Karolinie) rozwijała się, bardzo znacząca dla późniejszego rozwoju sztuki, nowatorska współpraca

pomiędzy muzykami, plastykami, tancerzami i choreografami (John Cage, Merce Cunningham, Robert Rauschenberg). W 1959 roku uczeń Johna Cage, Allan Kaprow przeprowadził w nowojorskiej galerii serię zdarzeń rozpisanych na wykonawców i publiczność, zatytułowanych «18 Happenings in 6 Parts». Od tego momentu przyjął się termin «happening» (ang. zdarzenie, wydarzenie), określający działanie artystyczne, najczęściej spektakularne i organizowane w dużej skali, kierowane do aktywnej i współtworzącej je publiczności. Happeningi najczęściej posiadały partytury, a ich realizacja, trwająca czasem kilkadziesiąt godzin, wymagała współpracy wielu ludzi pełniących mniej lub bardziej określone funkcje. Happening, charakterystyczny dla lat 60. XX w, był ekstrawertyczny, realistyczny, umieszczony w kontekście konkretnej rzeczywistości «znaczących miejsc» i teraźniejszym czasie.

Pod koniec lat 50. XX w rodzi się ruch Fluxus, skupiający artystów wielu profesji twórczych i wielu narodowości, występujących wspólnie przed publicznością tworząc żywe, niekonwencjonalne struktury o luźno ze sobą powiązanych elementach rzeczywistości, form artystycznych i zdarzeń nieprzewidzianych. Te niejasne, złożone struktury żywych manifestacji Fluxusu noszą czasami cechy zarówno performance jak i happeningu.

W latach 60 jednym z nielicznych artystów indywidualnie tworzących performance był Joseph Beuys. Słynny jest jego pełen symboliki performance z 1965 roku zatytułowany „How to Explain Pictures to a Dead Hare?”. Szeroką falą performance wypłynął w drugiej połowie lat 70. W okresie dominacji chłodnego konceptualizmu i silnego urynkowienia sztuki. Gorący i żywy performance przywrócił sztuce wymiar czułego humanizmu, subiektywizmu, emocjonalizmu i bliskości z publicznością. Wewnętrzny dynamizm i siła oddziaływania sztuki performance nieuchronnie wyносиła jej liczne realizacje w obszary ryzykowne, znajdujące się na obrzeżach pola siłą tradycji wyznaczonego dla sztuki (penetrowanie fenomenu ciała i psychiki, protest i agitacja społeczna i polityczna, działania szamanistyczne i rytuał medytacyjny, perswazja filozoficzna i automitologie). Efemeryczność i bezpośredniość performance w relacji z publicznością wykluczały, lub przynajmniej mocno ograniczały, stosowane formy zapośredniczenia, kontrolowania i manipulowania dziełem artystycznym jako produktem skończonym, którego rangę wyznaczało nie przeżycie odbiorcy, ale mistrzostwo tzw. warsztatu i

cena rynkowa. W Polsce początki sztuki performance datują się na II połowę lat 60., jej rozkwit zaś przypada na przełom lat 70 i 80, kiedy to każdy akt sztuki żywej oprócz swej wagi artystycznej miał jeszcze szczególną siłę manifestacji indywidualizmu i niezależności. Na tym polegało wielkie znaczenie sztuki performance w tamtym okresie i stąd wynikało jej równie wielkie, polityczne obciążenie. W 1980 roku Jerzy Bereś na Rynku w Krakowie w otoczeniu przechodniów rozpałił pod Sukiennicami «Ognisko wolności», a w 1986 kilkakrotnie powtórzył performance zatytułowany «Bojkot». Już same tytuły były manifestacją polityczną. W latach 90 obciążenie kontekstem politycznym zanikło i w konsekwencji personalistyczny ze swej natury performance powrócił do introspekcji: skierował się do wewnątrz, ku konkretnemu człowiekowi i sytuacji szczególnej. Drugi ojciec polskiego performance, Zbigniew Warpechowski, od lat 60 rozwijający nurt introspektywny, przedstawił w końcu 1995 swój dwieście ósmy performance. Istotą sztuki performance jest fenomen człowieka jako całości równie pełnej ograniczeń, słabości i sprzeczności, co — piękna, potencji i wzniosłości. Osoba performerera łączy w sobie niespotykaną w innych dyscyplinach artystycznych wielość funkcji: jest ona jednocześnie źródłem, osią tematyczną, przekaznikiem i elementem dzieła. W ciele i umyśle performerera, na oczach publiczności, rozgrywa się rzeczywisty zogniskowany dramat indywidualnego przypadku w bezkresie uniwersum. Samo dzieło jest nieuchwytnie, w odbiorcy powstaje jednak pewien konstrukt przeżycia a jego obraz pozostaje w pamięci. Ten moment prawdziwego przeżycia może nastąpić (choć nie musi) w pełnym wymiarze tylko podczas rzeczywistego, żywego performance: wszelkie formy jego zapisu rejestrują jedynie jego „optyczną” stronę i nieuchronnie osuwają się w interpretację raczej niż wiarygodną i nośną reprodukcję dzieła. Wyjątkiem jest performance robiony specjalnie do kamery, dziełem jest jednak wtedy ostatecznie nie performance lecz film lub fotografia.

Efemeryczność, niepowtarzalność i niereprodukowalność skazuje sztukę performance na bardzo mały zasięg oddziaływania: jej wyłącznymi odbiorcami są dość rzadko zbierające się i najczęściej niewielkie grupy osób. Nikła skala oddziaływania jest jednak rekompensowana intensywnością i niepowtarzalnością indywidualnego przeżycia. Performance był i jest rzadkością, dlatego też uczestniczenie w nim jest szczególnym wyróżnieniem i szansą na doświadczenie o wyjątkowej randze.

АНОТАЦІЯ

Томаш Сікорський. Перформанс – живе мистецтво. У статті проаналізовано історію та розвиток перформансу у Європейському мистецтві ХХ ст. Розглянуто основні періоди розвитку перформансу. Визначено основні характерні особливості цього напрямку в мистецтві, такі як динамізм, емоційний зв'язок з глядачем тощо. Суть перформансу полягає у тому, що людина є основним феноменом у ньому, з її певними соціальними обмеженнями, слабкістю і протиріччями. Людина як виконавець і основний художній образ водночас. Вона є одночасно джерелом, тематичною віссю і елементом роботи.

Ключові слова: перформанс, мистецтво, художній образ, людина.

АННОТАЦИЯ

Томаш Сикорский. Перформанс - живое искусство. В статье проанализированы история и развитие перформанса в Европейском искусстве XX века. Рассмотрены основные периоды развития перформанса. Определены характерные особенности этого направления в искусстве, такие как динамизм, эмоциональная связь со зрителем и тому подобное. Суть перформанса заключается в том, что человек является основным феноменом в нем, с его определенными социальными ограничениями, слабостью и противоречиями. Человек как исполнитель и основной художественный образ одновременно. Он является одновременно источником, тематической осью и элементом работы.

Ключевые слова: перформанс, искусство, художественный образ, человек.

1

2

3

4

5

7

9

6

8

10

11

12

13